

УДК 517.98

**НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА С ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ
УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА****М.М. Сагдуллаева**

Ташкент университет информационных технологии

sagdullayevam@mail.ru

Аннотация: в первой части статьи доказано однозначное решение интегральной условной краевой задачи для уравнения третьего порядка, содержащего оператор теплопроводности

Ключевые слова: Краевая задачи, нелокальная задача, параболическое уравнение, функция Грина, интегральные уравнения.

В области $D = \{(x,t): 0 < x < \ell, 0 < t < T\}$ рассмотрим уравнение в частных производных третьего порядка вида

$$Lu = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + c(x,t)u = f(x,t) \quad (1)$$

где $c(x,t), f(x,t)$ заданные функции

Заметим, что уравнение (1) относится к первому каноническому виду относительно старших производных, указанных в работе [8] уравнение характеристики имеет один общий интеграл, причём трехкратный. Этот фактор существенно влияет как на корректность постановки задач, так на их разрешимость.

В работе для уравнения (1) исследуется следующая задача: найти в области D решение $u(x,t)$ уравнения (1), удовлетворяющее начальному

$$u(x,t) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \quad (2)$$

граничным

$$u_x(0,t) = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (3)$$

$$u_x(\ell,t) = \psi_2(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (4)$$

и интегральным условием

$$\int_0^\ell u(x,t) dx = \int_0^t h(t,\tau) u(\ell,\tau) d\tau + \psi_3(t), \quad 0 \leq t \leq T \quad (5)$$

где $\varphi(x)$, $\psi_i(t)$, ($i = \overline{1,3}$); $h(t,\tau)$ заданные, непрерывные при $x \in [0, \ell]$, $t \in [0, T]$, $\tau \in [0, t]$ соответственно функции, удовлетворяющие условиям согласования:

$$\varphi'(0) = \psi_1(0), \quad \varphi'(\ell) = \psi_2(0); \quad \int_0^\ell \varphi(x) dx = \psi_3(0)$$

В поставленной задаче в краевых условиях содержится не локальность по времени, впервые рассмотренные в работе [4]. Заметим, что работах [4]. [5]. исследованы разрешимость краевая задач, сочетающих задачи с нелокальными условиями А.А. Самарского и задачи с интегральными условиями.

Определение. Регулярным в области D решением уравнения (1) называется действительная функция $u(x,t)$, из класса $C^{3,1}(D) \cap C^{2,0}(\overline{D})$, удовлетворяющая ему в обычном смысле

Получены следующие результаты для рассматриваемой задачи.

Теорема1. Если коэффициент $c(x,t)$ уравнения (1), что

$$c_x(x,t) \leq 0, \quad (x,t) \in \overline{D} \times [0, T], \quad c(\ell,t) \geq 0, \quad c(\ell,t) \leq 0, \quad t \in [0, T]$$

(6)

Тогда решение задачи (1)-(5) единственно.

Доказательство. Пусть существует два решения задачи (1)-(5)

$$u_1(x,t); u_2(x,t)$$

Обозначим,

$$u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t) \quad (7)$$

которая будет удовлетворять следующей уравнению

$$Lu = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right) + c(x, t)u = 0 \quad (8)$$

начальному условию

$$u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq \ell, \quad (9)$$

граничным

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\ell, t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (10)$$

и интегральным условием

$$\int_0^\ell u(x, t) dx = \int_0^t h(t, \tau) u(\ell, \tau) d\tau, \quad 0 \leq t \leq T \quad (11)$$

Умножив уравнение (8) на $2u_x(x, t)$, получим тождество

$$\frac{\partial}{\partial t} (u_x^2) - \frac{\partial}{\partial x} (2u_{xx}u_x) + 2u_{xx}^2 + \frac{\partial}{\partial x} (c(x, t)u^2) - c_x(x, t)u^2 = 0$$

Проинтегрируем последнее тождество по области

$$D_1 = \{(x, t): 0 < x < \ell, \quad 0 < t < T_1, \quad T_1 \in (0, T)\}$$

В силу формулы Остроградского- Лиувилля, находим

$$\iint_D (2u_{xx}^2 - c_x(x, t)u^2) dx dt = \int_{\partial D_1} (u_x^2 dx + (2u_{xx}u_x - c(x, t)u^2) dt)$$

После вычисления интеграла в правой части последнего равенства, приходим к равенству:

$$\iint_D (2u_{xx}^2 - c_x(x, t)u^2) dx dt = \int_0^{T_1} (-c(\ell, t)u^2(\ell, t)) dt - \int_0^\ell u_x^2(x, T_1) dx + \int_0^{T_1} c(0, t)u^2(0, t) dt$$

или

$$\iint_D (2u_{xx}^2 - c_x(x, t)u^2) dx dt + \int_0^{T_1} (c(\ell, t)u^2(\ell, t)) dt + \int_0^\ell u_x^2(x, T_1) dx - \int_0^{T_1} c(0, t)u^2(0, t) dt = 0$$

В силу условий наложенных на функцию $c(x,t)$ из последнего равенства следует, что

$$u(x,t) \equiv 0$$

Это следует из этого

$$u_1(x,t) = u_2(x,t)$$

Теорема 1 доказано

Теорема 2. Пусть выполнены условия Теоремы 1 и

$$\varphi(x) \in C^1[0, \ell], \psi_i(t) \in C[0, T], \quad i = 1, 2.$$

$$h(t, \tau) \in C^1([0, T]^2), \psi_3(t) \in C^1[0, T], f(x, t) \in C(\bar{D})$$

Тогда решение задачи (1)-(5) существует в классе $C^{3,1}(D) \cap C^{2,0}(\bar{D})$

Доказательство. Введем в уравнении (1) обозначение

$$u_x(x, t) = \mathcal{G}(x, t)$$

Функция $\mathcal{G}(x, t)$ будет удовлетворять следующему задаче

$$\left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial t} - \frac{\partial^2 \mathcal{G}}{\partial x^2} \right) + c(x, t) = f(x, t) \quad (12)$$

$$\mathcal{G}(x, t) = \varphi'(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \quad (13)$$

граничным

$$\mathcal{G}(0, t) = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (14)$$

$$\mathcal{G}(\ell, t) = \psi_2(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (15)$$

Перепишем уравнения (1) в виде

$$\left(\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial t} - \frac{\partial^2 \mathcal{G}}{\partial x^2} \right) = F(x, t) \quad (16)$$

где, $F(x, t) = f(x, t) - c(x, t)u$

Решение задачи (16), (13)-(15) выпишем с помощью функции Грина (см. [10])

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(x,t) = & \int_0^{\ell} \varphi'(\xi)G(x,t,\xi,0)d\xi + \int_0^t \psi_1(\tau)G_{\xi}(x,t,0,\tau)d\tau - \\ & - \int_0^t \psi_2(\tau)G(x,t,0,\tau)d\tau + \int_0^t \int_0^{\ell} G(x,t,\xi,\tau)F(\xi,\tau)d\xi d\tau \end{aligned} \quad (17)$$

Сделаем в (17) обратную замену и подставив значение $F(x,t)$, получим

$$u_x(x,t) = \Phi(x,t) - \int_0^t \int_0^{\ell} G(x,t,\xi,\tau)c(\xi,\tau)u(\xi,\tau)d\xi d\tau \quad (18)$$

где

$$\begin{aligned} \Phi(x,t) = & \int_0^{\ell} \varphi'(\xi)G(x,t,\xi,0)d\xi + \int_0^t \psi_1(\tau)G_{\xi}(x,t,0,\tau)d\tau - \\ & - \int_0^t \psi_2(\tau)G(x,t,0,\tau)d\tau + \int_0^t \int_0^{\ell} G(x,t,\xi,\tau)f(\xi,\tau)d\xi d\tau \end{aligned}$$

Проинтегрируем (18) в пределах от 0 до x

$$u(x,t) = \mu(t) + \int_0^{\ell} \Phi(s,t)ds + \int_0^t \int_0^{\ell} K(x,t,\xi,\tau)u(\xi,\tau)d\xi d\tau$$

где $\mu(t) = u(0,t)$ - пока неизвестная функция,

$$K(x,t,\xi,\tau) = c(\xi,\tau) \int_0^x G(s,t,\xi,\tau)ds$$

Для нахождения функции $\mu(t)$ воспользуемся условием (5)

$$\begin{aligned} \ell\mu(t) + \int_0^{\ell} (\ell - \xi)\Phi(\xi,t)d\xi + \int_0^t \int_0^{\ell} K(x,t,\xi,\tau)u(\xi,\tau)d\xi d\tau = \\ = \int_0^t h(t,\tau)\mu(\tau)d\tau + \int_0^{\ell} \int_0^t h(t,\tau)\Phi(s,\tau)d\tau ds + \int_0^{\ell} \int_0^t K(x,t,\xi,\tau)u(\xi,\tau)d\xi d\tau \end{aligned} \quad (20)$$

здесь

$$K(t,\xi,\tau) = \int_0^{\ell} K(x,t,\xi,\tau)dx$$

Формулу (20) перепишем в виде

$$\ell\mu(t) - \int_0^t h(\ell, \tau)\mu(\tau)d\tau = \Phi_1(t)$$

здесь

$$\Phi_1(t) = \int_0^\ell \int_0^t h(t, \tau)\Phi(s, \tau)d\tau ds - \int_0^\ell (\ell - \xi)\Phi(\xi, t)d\xi + \int_0^t \int_0^\ell K(x, t, \xi, \tau)u(\xi, \tau)d\xi d\tau$$

Относительно $\mu(t)$ получили интегральное уравнение Вольтерра второго рода (21). В силу условий наложенных на заданные функции, оно имеет единственное решение в классе $C^1[0, T]$:

$$\mu(t) = \Phi_1(t) + \int_0^t R(t, \tau)\Phi_1(\tau)d\tau \quad (22)$$

где $R(t, \tau)$ резольвента ядра

Подставим в (22) функцию $\Phi_1(t)$

$$\mu(t) = \Phi_2(t) + \int_0^t \int_0^\ell K_2(x, t, \xi, \tau)u(\xi, \tau)d\xi d\tau \quad (23)$$

где

$$\begin{aligned} \Phi_2(t) = & \int_0^\ell \int_0^t h(t, \tau)\Phi(s, \tau)dsd\tau - \int_0^\ell (\ell - \xi)\Phi(\xi, t)d\xi - \\ & - \int_0^\ell \int_0^t (\ell - \xi)R(t, \tau)\Phi(s, \tau)d\xi d\tau + \int_0^\ell \int_0^t \int_0^\tau R(t, \tau)h(\tau, s)\Phi(s, \tau)d\xi d\tau \end{aligned}$$

$$K_2(x, t, \xi, \tau) = K(x, t, \xi, \tau) - K(t, \xi, \tau) + \int_\tau^t (K(x, s, \xi, \tau) - K(s, \xi, \tau))ds$$

Подставляя в (19) найденное $\mu(t)$, получим интегральное уравнение Вольтерра второго рода относительно $u(x, t)$

$$\mu(t) = \Phi_3(t) + \int_0^t \int_0^\ell K_3(x, t, \xi, \tau)u(\xi, \tau)d\xi d\tau$$

здесь

$$\Phi_3(t) = \Phi_2(t) + \int_0^{\ell} \Phi(s, \tau) ds$$

$$K_3(x, t, \xi, \tau) = K(x, t, \xi, \tau) + K_2(x, t, \xi, \tau)$$

В силу условий наложенных на данные функции и свойств функции Грина, функция $\Phi(x, t)$ принадлежит классу $C^{2,1}(D)$, а $K(x, t, \xi, \tau)$ из класса $C^{3,1}(D^2)$.

Следовательно, интегральное уравнение разрешимо в классе $C^{3,1}(D) \cap C^{2,0}(\bar{D})$

Теорема 2 доказано.

Список литературы

1. Нахушев А.М. Нагруженные уравнения и их приложения.- М.:Наука.2012.- 232с.
2. Дженалиев М.Т., Рамазанов М.И. Нагруженные уравнения-как возмущения дифференциальных уравнений.- Алматы. Гылым. 2010,334с.
3. Yesbayeva A.Y., Yessenbayeva G.A., Ramazanov M.I., Investigation of the model for the essentially loaded heat equation.// Eurassian Physical Technical Journal. 2019., vol.16 №1 (31). pp.113-120.
4. Кожанов А.И., Об одной нелокальной краевой задаче с переменными коэффициентами для уравнений теплопроводности и Аллера. Диф.уравнения, 40:6 (2004), с.763-774
5. Пулькина Л.С. Нелокальная задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения. Диф.уравнения 2004, Т.40, №7, с.887-892.
6. Пулькина Л.С. Смешанная задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения. Матем.заметки, 2004, Т.40, №7, с.887-892.
7. Кожанов А.И., Пулькина Л.С. О разрешимости краевых задач с нелокальными граничными условиями интегрального вида для многомерных гиперболических уравнений. Диф.уравнения 2006, Т.42,№9. С.1166-1179

8. Джураев Т.Д., Попелек Я. О классификации и приведении к каноническому виду уравнений с частными производными третьего порядка. Диф.уравнения. 1991, Т 27, №10, С.1734-1745.
9. Джураев Т.Д. Краевые задачи для уравнений смешанного и смешанно-составного типов. Ташкент.: Фан 1979. С.240
10. Трикоми Ф. Лекции по уравнениям в частных производных. М.: ИЛ, 1957.С.443
11. Баренблатт Г.Н., Желтов Ю.П., Кочина И.Н., Об основных представлениях теории фильтрации однородных жидкостей в трещиноватых породах. Прикладная математика и механика, 1960.Т.24, вып.5, С.852-864.
12. Zikirov O.S. On an equation connected with the theory for spreading of acoustic wave. East Asian Math. J. 27(1), 2011, pp.51-65.
13. Кожанов А.И., Попов Н.С. О разрешимости некоторых задач со смещением для псевдопараболических уравнений. Вестник НГУ. Серия матем.,мех.,инфор. 10(3), 2010, стр.46-62.
14. Ионкин Н.И., Решение одной краевой задачи теории теплопроводности с неклассическим краевым условием. Диф. уравнения. 13(2), 1977, стр. 294-304.
15. Голованчиков А.В., Симонова И.Э., Симонов Б.В., Решение диффузионной задачи с интегральным граничным условием// Фундамент. и приклад. матем. физики. 2001. Т.7 вып.2 стр.339-349.
16. Камынин Л.И. Об одной краевой задачи в теории теплопроводности с неклассическими краевыми условиями// Журнал вычисл.матем.и матем. физики. 1964. Т.4. №4 стр. 1006-1023.
17. Орынбасаров М.О. Решение смешанной краевой задачи для уравнения третьего порядка составного типа в полуполосе. Известия НАН РК Сер.физ.-мат. 2009, №1, стр. 3-8.